

УДК582.2(875.2)

**МИКСОМИЦЕТЫ И ГРИБЫ НА УЧАСТКЕ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ УСАДЬБА»
ИССЫК-КУЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА**

Н.Б. Молдобеков, С.Н. Мосолова

Иссык-Кульский государственный биосферный заповедник,

Институт биологии НАН КР

fungimos@mail.ru

Аннотация: На территории участка «Центральная усадьба» Иссык-Кульского заповедника отмечается два «слоя» плодоношения грибов: весенне-раннелетний и второй - второй половине лета и осенью. Четыре вида миксомицетов развиваются в течение всего лета до осени.

Summary: On the territory of the Central Manor site of the Issyk-Kul Reserve there are two “layers” of fruiting mushrooms: spring-early-summer and second in the second half of summer and autumn. Four types of myxomycete develop throughout the summer to fall.

Ключевые слова: Иссык-Кульский заповедник, макромицеты, миксомицеты, два слоя плодоношения грибов

Key words: Issyk-Kul reserve, macromycetes, myxomycetes, two layers of fruiting fungi.

Иссык-Кульский государственный заповедник расположен в 400-километровой прибрежной зоне оз. Иссык-Куль [1]. Его территория представляет собой 15 небольших по площади участков по всему периметру озера. В охранную зону также входит двухкилометровая береговая полоса. В заповеднике зарегистрировано 297 видов высших растений, в том числе 46 древесно-кустарниковых. Лесистость заповедника составляет 2,5%. Характерны следующие формации: облепихи, вишни тяньшанской, караганы многолистной, барбариса, чингиля и селитрянки. Значительные площади естественных насаждений подвержены антропогенному воздействию и заменены насаждениями карагача, тополя, березы, абрикоса, дуба.

В 60-е годы А.А.Эльчибаев [2] провел обследование макромицетов севера Кыргызстана, но район заповедника оказался не охваченным. По договору о научно-техническом сотрудничестве между Биолого-почвенным институтом НАНКР и Иссык-

Кульским государственным биосферным заповедником выполнялась программа по изучению современного состояния грибов, растений и животных. В 2010-2014 гг. сотрудником заповедника Молдобековым Н.Б. проводились фенологические наблюдения и были сделаны сборы миксомицетов и грибов на участке «Центральная усадьба» и других территориях заповедника. Был определен видовой состав грибов и миксомицетов и составлен список [3]. К большому сожалению, после тяжелой болезни Нуралы Бекишович скончался и эта статья - как подведение итогов его работы и память о нем.

В данной статье мы попытались составить календарь плодоношений миксомицетов и грибов изучаемой территории. Наблюдения и сбор грибов проводились в течение 5 лет, которые отличаются разными погодными условиями, поэтому сроки появления грибов каждый год разные, но мы попытались их объединить (табл.).

Таблица

Календарь плодоношений миксомицетов и грибов на участке «Центральная усадьба
Иссык-Кульского государственного биосферного заповедника

Вид	м	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
-----	---	--------	-----	------	------	--------	----------	---------	--------

Миксомицеты																									
<i>Fuligo septica</i>			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
<i>Fuligo leviderma</i>											*	*	*	*	*	*	*								
<i>Reticularia lycoperdon</i>					*	*	*	*	*	*	*	*	*												
<i>Lycogala epidendron</i>				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
<i>Leocarpus fragilis</i>																				*					
Грибы																									
<i>Flammulina velutipes</i>	*	*	*	*	*															*	*	*	*	*	*
<i>Pleurotus ostreatus</i>		*	*	*	*	*	*																		
<i>Polyporus squamosus</i>		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*													*
<i>Coriolus versicolor</i>					*	*	*	*	*	*	*	*									*				
<i>Lepista saeva</i>			*	*	*	*	*	*													*	*	*	*	
<i>Lepista nuda</i>					*	*	*													*					
<i>Helvella infulla</i>																									
<i>Acetobula vulgaris</i>																									
<i>Russula sp.</i>					*	*																			
<i>Sarcoscyphacoccinea</i>					*																*				
<i>Rhodophyllus clypeatus</i>																									
<i>Coprinus atramentarius</i>		*	*	*	*	*	*	*	*												*	*	*	*	
<i>Coprinus comatus</i>					*	*	*	*						*							*	*			
<i>Coprinus cinereus</i>														*							*				
<i>Coprinus domesticus</i>																									
<i>Coprinus disseminatus</i>				*	*	*	*	*	*					*											
<i>Coprinus micaceus</i>			*	*	*	*	*	*	*												*	*	*	*	
<i>Coprinus niveus</i>					*																				
<i>Morchella conica</i>					*	*																			
<i>Lycoperdon perlatum</i>				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Lycoperdon pyriforme</i>					*	*		*	*					*	*						*				
<i>Lycoperdon echinatum</i>							*	*													*				
<i>Bovista plumbea</i>				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Bovista sp.</i>																									

